

العمل التطوعي الجامعي والتنمية المجتمعية جامعة محمد الأول نموذجاً

Le bénévolat universitaire et le développement social L'Université Mohammed Ier comme model

رشيد حاسين

طالب باحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -وجدة
hassine.rachid.23@ump.ac.ma

صالح أزحاف

أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -وجدة
salih.azahaf@ump.ac.ma

ملخص:

تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً أساسياً في تكوين الموارد البشرية على مستوى البناء المعرفي والشخصي بجميع أبعاده من خلال المضامين البيداغوجية والتكوينات والأنشطة الموازية. هذه الموارد البشرية التي تتولى مسؤولية تسيير وتدبير مختلف القطاعات الخدمائية والإنتاجية التي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الوطن، ومن بين الأنشطة الموازية التي تمكن الطالبات والطلبة من تنمية المهارات الحياتية "Soft skills" والقدرات التواصلية التي تساعدهن (هم) على الانخراط والمساهمة في بناء المجتمع، نجد "العمل التطوعي الجامعي" الذي يشارك فيه بشكل أو بآخر الطالبات والطلبة داخل الأندية بمختلف المدارس والكليات الجامعية، ومن شأن هذا العمل المساهمة في التنمية المجتمعية، والمساعدة على ترسيخ سلوك التطوع والتعاون والتضامن والتربية على القيم النبيلة والأخلاق الحميدة التي يتأسس عليها العمل التطوعي، وذلك من خلال تكريس الممارسة المواطنة مثل الانخراط في الحملات التوعوية ضد التحديات التي تواجه المجتمع برمته مثل مخاطر التدخين والمخدرات، ومخاطر الأنترنت وغيرها.

تبرز أهمية العمل التطوعي الجامعي من خلال المساهمة في بناء وتكوين شخصية الطالب على المبادرة والإبداع والانخراط في مشروع بناء المجتمع وفق الخصوصية المحلية والانفتاح على التجارب الكونية الفضلى. تحاول هذه الدراسة من خلال استمارة موجهة لعينة من الطالبات والطلبة المنخرطين في النوادي داخل المدارس العليا والكليات التابعة لجامعة محمد الأول، رصد مدى انخراطهن (هم) في "العمل التطوعي الجامعي" وانفتاحهم على مكونات المجتمع المدني والمساهمة في التنمية المجتمعية.

الكلمات المفتاحية: العمل التطوعي؛ جامعة محمد الأول وجدة؛ التنمية المجتمعية.

Résumé :

Les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle fondamental dans la formation des ressources humaines au niveau de la construction cognitive et personnelle dans toutes ses dimensions à travers les contenus pédagogiques, les formations et les activités parallèles. Ces ressources humaines seront responsables de la gestion des différents secteurs de services et de production qui incluent les domaines économiques, sociaux et culturels du pays. Parmi les activités parallèles qui permettent aux étudiants de développer les "Soft skills", et les capacités de communication qui les aident à s'engager et à contribuer au développement de la société, il y a le "travail bénévole universitaire" auquel les étudiants participent d'une manière ou d'une autre au sein des clubs dans diverses écoles et Facultés universitaires. Ces pratiques contribueraient au développement social et aideraient à consolider le comportement du volontariat, de la coopération, de la solidarité et de l'éducation sur les valeurs nobles et la bonne morale sur lesquelles repose le travail bénévole, en consacrant des pratiques citoyennes telles que l'engagement dans des campagnes de sensibilisation contre les défis auxquels la société est confrontée comme les dangers du tabagisme et de la drogue, les dangers d'Internet, etc.

L'importance du bénévolat universitaire est soulignée en contribuant à construire et à façonner la personnalité de l'étudiant basée sur l'initiative, la créativité et l'implication dans le projet de construction social en respectant les spécificités locales et en s'ouvrant sur les meilleures expériences universelles. Cette étude tente, à travers un questionnaire adressé à un échantillon d'étudiants et d'étudiantes impliqués dans des clubs au sein des écoles supérieures et Facultés affiliés à l'Université Mohammed Ier, de suivre l'ampleur de leur implication dans le "bénévolat universitaire" et leur ouverture aux composantes de la société civile, et leur contribution au développement social..

Mots-clés : travail bénévole ; Université Mohammed Ier d'Oujda ; Développement social.

مقدمة

يعد العمل التطوعي سلوكا إنسانيا شهدته المجتمعات والحضارات المختلفة منذ القدم، فقد ساهم ولازال في تخفيف المشاكل التي يواجهها الأفراد والجماعات، والتي تشمل الكوارث المرتبطة بالمناخ، والنزاعات، والأوبئة، والفقر، ... والعمل التطوعي هو فعل المساهمة في العمل الحر لتقديم خدمة للفرد والمجتمع، أو دعم منظمة غير ربحية، ويقوم على مبدأ التبرع بالوقت أو الجهد أو المال أو بهم جميعا، من أجل القضايا الإنسانية دون توكي المكافأة المادية والمالية. يساهم تقديم المساعدة للإنسان ودعم الأعمال الخيرية النابع من إرادة الفرد نفسه وإدراكه لدوره في المجتمع، في تعزيز التماسك الاجتماعي بين المواطنين وتقوية الروابط والعلاقات بين أفراد المجتمع واستدامتها.

يأخذ العمل التطوعي أشكالا متعددة ومختلفة باختلاف خصائص المجتمعات الثقافية والدينية والمؤسسية والقانونية، فتختلف بذلك الدوافع والغايات من انخراط مكونات المجتمع في العمل التطوعي، فيمكن أن يكون الدافع والغاية الحصول على الأجر والثواب، أو الحصول على سعادة نفسية، كما يتأسس على القيم الأخلاقية والإنسانية والانتماء للوطن والمساهمة في تماسك المجتمع وازدهاره ورقبه وتقدمه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، إذ تحتاج المجتمعات أثناء تنظيم تظاهرات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم انخراط الشباب في العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال سيحتاج المغرب حسب اللجنة

التنظيمية لكأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال إلى 40,000 متطوع من جميع التخصصات، وقد انخرطت جامعة محمد السادس في مشروع تكوين المتطوعين لضمان التكوين المهني الجيد¹ تحضيراً لهذا الاستحقاق الوطني. ومن أشكال التطوع الذي يمكن أن يساهم في التقدم العلمي وينعكس على البناء المجتمعي نجد العمل التطوعي الجامعي الذي يساهم في بناء وتكوين شخصية الطالب على المبادرة والإبداع والانخراط في التنمية المجتمعية، فالخبرة التي يكتسبها الطلبة من العمل التطوعي تنعكس على تقديرهم لذواتهم، وتعزيز الثقة في النفس وتنمية مهارات الفكر النقدي والإبداع والابتكار². ووعياً منها بدور العمل التطوعي والتضامني في تعزيز تكوين الطالب والتنمية المجتمعية، انخرطت الجامعات على المستوى الدولي والوطني في العمل على توعية الطلبة بأهمية هذه الممارسة وتشجيعهم على الانخراط فيها، وفي هذا السياق تم اعتماد ماستر مهن العمل الاجتماعي في سياق التحول الرقمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة، كما نظمت هذه الأخيرة بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، خلال شهري أبريل وماي 2024 ندوتين وطنيتين، تمحورت الأولى حول "التضامن الاجتماعي نحو التقنين والمأسسة"، وعالجت الثانية موضوع "التطوع والتضامن منطلقاً محلية، تنظيم وتنمية، واقع وأفاق"، وقد خصصت مجلة القانون العام والعلوم السياسية عدد خاص لأشغالهما.

تبرز أهمية العمل التطوعي الجامعي من خلال المساهمة في بناء وتكوين شخصية الطالب على المبادرة والإبداع والانخراط في مشروع بناء المجتمع وفق الخصوصية المحلية والانفتاح على التجارب الكونية الفضلى. ولرصد مدى انخراط الشباب الجامعي في "العمل التطوعي الجامعي" وانفتاحه على مكونات المجتمع المدني والمساهمة في التنمية المجتمعية، تتناول هذه الدراسة الإشكالية التالية: ما مدى انخراط طالبات وطلبة جامعة محمد الأول في العمل التطوعي الجامعي والتنمية المجتمعية؟

لمقاربة الإشكالية المطروحة استندنا على تحليل ودراسة المعطيات التي تم تجميعها بواسطة استمارة موجهة لعينة مكونة من 92 طالبة وطالبا منخرطين في النوادي بمختلف المدارس العليا والكليات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وشتنبر 2024، وذلك عبر مقارنة العلاقة بين العمل التطوعي الجامعي والتنمية المجتمعية (المبحث الأول) من خلال استحضار بعض التجارب الفضلى بهذا الخصوص، وإبراز مدى حضور العمل التطوعي في الأنشطة التي تنظمها النوادي الطلابية بالمدارس والكليات المعنية (المبحث الثاني).

¹ <https://urlz.fr/ueYS>, date de visite : 5 janvier 2025.

² M. V. Pevnaya, E. I. Pevnaya, volunteering of university students as a resource for the development of higher education, 9th iceepsy 2018, international conference on education and educational psychology, <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.01.36>.

المبحث الأول: العمل التطوعي الجامعي والتنمية المجتمعية

يعد العمل التطوعي إحدى الدعامات الأساسية لبناء المجتمع وتعزيز الترابط بين مختلف مكوناته، وهو سلوك إنساني نبيل لصيق بالحضارة الإنسانية، فقد تطور بتطورها حتى أصبح يحظى باهتمام خاص لما له من انعكاس على التنمية المجتمعية، وتعزيز روح المواطنة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع من لدن المتطوعين بشكل عام والشباب الجامعي بشكل خاص، فالعمل التطوعي ممارسة أصيلة ومنشودة (المطلب الأول)، تتعكس على بناء الفرد والمجتمع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العمل التطوعي ممارسة أصيلة ومنشودة

يأخذ العمل التطوعي كسلوك أصيل أشكالاً متعددة ومختلفة باختلاف المجتمعات من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (الفقرة الأولى)، وقد تطور مع التغييرات والتحديات التي فرضتها التطورات التي مست جوانب مختلفة، مما استوجب تطويره وتأطيره مؤسساتياً وقانونياً (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل التطوعي سلوك مجتمعي أصيل

يُعد العمل التطوعي كسلوك وممارسة أصيلة في كل المجتمعات باختلاف ثقافتها. إذ يمكن أن يأخذ أشكالاً وتسميات تختلف من مجتمع إلى آخر، إلا أن جوهر الممارسة والغاية واحدة وهي تقديم خدمة نوعية للفرد والمجتمع دون انتظار أجر أو مقابل معين بشكل من الأشكال، هذه الخدمة أو المساعدة التي يقوم بها الإنسان بدافع ورغبة ذاتية بمفرده أو داخل جماعة من المتطوعين يشتركون في نفس الهدف ومجال التدخل.

تختلف تعريفات العمل التطوعي باختلاف المكان والزمان وتتأثر بواقع المجتمع، ويدل بشكل عام على العمل الذي يقوم به الإنسان بحرية ودون مقابل بهدف إفادة المجتمع³. ويشير هوشبوم "Hochbaum" إلى أن مصطلح التطوع "volontariat" ذكر أول مرة سنة 1755 وارتبط بشكل أساسي بمفهوم "تقديم الخدمة العسكرية". وعلى خلاف بعض الدول الأوروبية⁴ يتم التمييز في فرنسا بين "Le volontariat" و"Le bénévolat" ويستوجب الأول التزاماً متبادلاً ورسمياً مسبقاً (عقد كتابي أو شفهي) لفترة محددة مع مهمة دقيقة، ويمكن للمتطوع الحصول على تعويض لتغطية نفقات الطعام والإقامة والسفر⁵، أما الثاني فيتميز بكون المتطوع ليس له وضع رسمي، وتدخلاته تكون خارج وقت عمله⁶.

³ دليل العمل التطوعي، الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وزارة الشؤون الخارجية، الكويت، ص. 14.

⁴ بريطانيا، إسبانيا، وبلجيكا.

⁵ <http://www.peuplenharmonie.org/benevolat-volontariat-quelles-differences/>, Date de visite : 25 Mai 2024.

⁶ Bernadette Merchez, La loi sur les volontariats civils Éléments de présentation, Revue française des affaires sociales 2002/4, p. 76. <https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2002-4-page-73.htm>.

يعتبر العمل التطوعي ممارسة أصيلة لدى المجتمعات باختلاف ثقافتها، وقد تطورت أشكاله بدءاً من الأعراف التقليدية مثل "التوزيع"⁷ إلى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة، ومجهودات الإغاثة وتخفيف آثار الفقر، ف"التوزيع" أو "توزيع" باللسان الأمازيغي) كسلوك تضامني وتطوعي أصيل لدى المجتمع المغربي بشكل عام والجهة الشرقية بشكل خاص، والتي ينحدر منها غالبية طلبة جامعة محمد الأول يعكس حمولة ثقافية تتعكس على اتجاهات شباب المنطقة عموماً، ومن هم في مرحلة التكوين الجامعي على الخصوص نحو التضامن الاجتماعي والعمل التطوعي الجامعي، وهذا من شأنه تعزيز التفاعل بين الجامعة والوسط الاجتماعي الذي تنمي إليه.

استوجبت زيادة الاحتياجات الاجتماعية على المستوى الدولي والوطني وجود منظمات تطوعية وجمعيات خيرية فاعلة لتقف جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتلبية الحاجيات الراهنة والمستجدة، أصبح معها التطوع ظاهرة عالمية، جعل الأمم المتحدة تعتمد العديد من البرامج⁸ التطوعية، كما أقرت سنة 2001 عاماً دولياً للمتطوعين، ويوم 5 دجنبر من كل سنة يوماً عالمياً للمتطوع. وتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطة عمل 2030⁹ بالدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون في جميع أنحاء العالم، من خلال عدد من القرارات¹⁰ التي تهدف إلى مساعدة الأطراف المعنية على تعزيز الإقرار بدور العمل التطوعي وإدماجه في أهداف التنمية المستدامة¹¹، كما تسعى خطة عمل الأمم المتحدة السالفة الذكر إلى إدماج العمل التطوعي وتعميمه في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وقياس تأثير التطوع بشكل أفضل، وذلك بجهود المتطوعين والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأمم المتحدة.

⁷ التوزيع هي ممارسة تجسد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي في المجتمعات التقليدية، يتعاون فيها الأفراد دورياً لتقديم خدمة أو مساعدة لفرد من أفراد الجماعة التي ينتمون إليها وبدون مقابل، مما يؤدي إلى ترسيخ الشعور بالانتماء لتلك الجماعة.

⁸ مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 1976، وبرنامج تطوعي الأمم المتحدة الذي اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1981.

⁹ في العام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطة عام 2030) بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشراتها الـ231 الفريدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنها تشكل إطاراً عاماً يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

¹⁰ قرار "إدماج العمل التطوعي في العقد القادم A/RES/67/138 من برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين؛ والقرار (A/RES/70/129) بشأن إدماج العمل التطوعي في السلام والتنمية: خطة عمل العقد القادم وما بعده"؛ والقرار (A/RES/73/140) 2030) المتعلق بالعمل التطوعي لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "الذي يشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية لجمع البيانات حول نطاق التطوع وإسهامه وتأثيره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

¹¹ تطمح أهداف خطة التنمية المستدامة إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف (17 هدف) للتحديات العالمية التي تواجهها البشرية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والتغيرات المناخية، وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. فضلاً عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.

الفقرة الثانية: العمل التطوعي سلوك نبيل فرضت التطورات المجتمعية تأطيره وتنظيمه

يعد العمل التطوعي وسيلة وغاية التنمية المستدامة¹²، التي تمثل قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها، ويعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد¹³. تطور العمل التطوعي نتيجة الأحداث والتغيرات التي عرفتتها المجتمعات عبر العالم، فتعددت أشكال وأنواع العمل التطوعي بحسب المجتمع وظروفه واحتياجاته، وبقدر ما تزداد الحاجة إلى هذا السلوك الإنساني النبيل، بقدر ما يواجه تحديات تتطلب التنظيم والتقنين على المستوى الدولي والوطني. وقد ازدادت الحاجة إلى ترسيخ ثقافة التطوع خلال الأحداث التي عرفها العالم عموما (كورونا سنة 2020) والمغرب خصوصا (زلزال الحوز سنة 2023)، حيث برزت بشكل عفوي أصالة ثقافة التطوع لدى كافة مكونات الشعب المغربي، والذي أكدته جلالة الملك محمد السادس في خطابه سنة 2018¹⁴ حينما دعا إلى تشجيع مساطر التطوع حيث قال: "وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، (...) أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات. ولهذه الغاية، ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية".

ووفقا لدستور المملكة المغربية 2011¹⁵، يعتبر العمل التطوعي مصدرا للرأسمالية الاجتماعية، وتتويجا للتراكم الذي سجله العمل الاجتماعي في المملكة المغربية، فهو يساعد على تعزيز الثقة والتضامن بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية بشرية متكاملة ومستدامة¹⁶. وتنفيذا لمضامين الخطاب الملكي المشار إليه أعلاه، صدر القانون 06.18¹⁷ المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدية، والذي حدد المراد بالعمل التطوعي التعاقدية كما يلي: "يراد بالعمل التطوعي التعاقدية كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدية، بهدف تحقيق منفعة عامة." ويهدف هذا القانون إلى تعزيز أدوار المجتمع المدني، وتشجيع المشاركة المواطنة في مجال العمل التطوعي التعاقدية، من خلال توفير موارد مالية وبشرية إضافية، وتعزيز سجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، والتزامه بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان كما صودق عليها، وفتح آفاق واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجموعية عموما، وتعزيز الحماية القانونية للمتطوعين المتعاقدين، من خلال سن إجراءات لضبط

¹² United Nations volunteers, Le volontariat en tant que ressource renouvelable, <https://doi.org/10.18356/01b38fed-fr>, P. 2.

¹³ ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص. 3194.

¹⁴ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2018.

¹⁵ ظهير شريف 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية، عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600.

¹⁶ الموقع الرسمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المملكة المغربية: <https://urlz.fr/rDy0>، تاريخ الزيارة: 05 يونيو 2024.

¹⁷ ظهير شريف رقم 1.21.85 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدية، جريدة رسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)، ص. 5887.

الحقوق والواجبات المتعلقة بهم¹⁸. ويعتمد الإطار التعاقدى الجديد بين الدولة والجمعيات المتخصصة في مجال العمل التطوعي، أساسًا على آليات شفافة تسمح للجمعيات بتنفيذ خطط عملهم بشكل أفضل.

المطلب الثاني: التجارب الفضلى للعمل التطوعي الجامعي وتنمية المهارات الحياتية

يساهم العمل التطوعي الجامعي في بناء شخصية الطالب وتطوير قدراته التواصلية والتنظيمية والجوانب المكملة للتعليم المعرفي الأكاديمي، ونظرًا لأهميته تنظم العديد من الجامعات خاصة في الدول المتقدمة برامج تحفيزية وتعريفية بالبرامج التطوعية المتاحة للطلبة (الفقرة الأولى)، والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم الحياتية مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى بناء الفرد وتنمية المجتمع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل التطوعي الجامعي في التجارب الفضلى

يملك من هم في مرحلة الشباب القدرة الذهنية والبدنية العالية التي ترفع من عطائهم إذا تم تأطيرهم وتكوينهم على مختلف المستويات، حيث تكتسي هذه الفئة أهمية بالغة داخل المجتمعات باختلاف إمكاناتها وثقافتها، وقد سعت دول كثيرة إلى غرس ثقافة التطوع وتشجيعها لدى هذه الفئة العمرية التي تمثل حجر الزاوية للموارد البشرية التي تعد عماد المجتمع في الحاضر والمستقبل، وهو أحد عوامل نجاح العمل التطوعي فكلما كان المورد البشري متحمسًا للقضايا الاجتماعية، ومدركًا لأبعاد العمل التطوعي، كلما كان الانخراط حقيقي وفعال على مستوى النتائج الإيجابية التي تساعد الفرد على صقل مهاراته وبناء قدراته الذاتية الشيء الذي ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المجتمعية بجميع أبعادها¹⁹.

تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية على ترسيخ قيم المواطنة وتربية النشء على مبادئ الهوية الوطنية، كما تعمل مؤسسات التكوين خاصة الجامعة على تكوين الطالبات والطلبة على مختلف المستويات المعرفية والشخصية، وتساهم بذلك في صقل مهاراتهم مما يمكنهم من النجاح على المستوى الفردي من جهة من خلال تطوير القدرات التواصلية وولوج سوق الشغل، ومن جهة أخرى الانخراط في بناء المجتمع والمساهمة في تقدمه ورفقيه. وباعتبار الجامعات أكثر المؤسسات التي ينتمي إليها من هم في مرحلة الشباب مقارنة بالمؤسسات الأخرى في المجتمع فهي تلعب دورًا مهمًا في دعم العمل التطوعي وترسيخه ودعم مبادئه. ونظرًا لما تمتلكه هذه المؤسسات من مقومات النجاح في هذه المهمة سواء من حيث الخبرات العلمية والعملية، أو الموارد المادية

¹⁸ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدى، مديرية التشريع والمراقبة الأمانة العامة برلمان المملكة المغربية 2021، ص. 17.

¹⁹ محمود ممدوح محمد، إدارة العمل التطوعي بالمؤسسات التربوية في ضوء بعض الخبرات العالمية (المؤسسات الجامعية نموذجًا)، المركز العالمي لدراسات العمل الخيري، 2019، ص. 13.

الداعمة للعمل التطوعي، فدورها يزداد تجاه تعبئة وتهيئة المجتمع بخصوص القضايا التي تتطلب جهودا تطوعية لاحتواء أي قصور في المجالات الحياتية، مما يعكس بالإيجاب على مؤشرات التنمية البشرية المستدامة²⁰.

ونظرا لأهمية تحفيز الشباب للمشاركة في العمل التطوعي تنظم بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية أنشطة تحفيزية وتعريفية بالبرامج التطوعية المتاحة أمام الطلبة الجامعيين، فبالنسبة لأروبا تقوم جامعة "كينت" بإنجلترا بتتقيف الطلاب في مجالات العمل التطوعي وتقدم لهم برامج متنوعة للمساهمة في خدمة المجتمع كما تمنح للطلاب "شهادة التطوع" تساعده في الحصول على فرصة عمل بعد التخرج، فالدراسات التي أجرتها الجامعة على طلابها تفيد بأن العمل التطوعي يعزز الثقة في النفس لدى الطالب ويكسبه مهارات مهنية متعددة وخبرة في مساعدة الآخرين والشعور بالإنجاز وتحقيق الذات، كما تفضل الشركات وأصحاب الأعمال تشغيل الشباب الذين لديهم تجارب سابقة في العمل التطوعي²¹.

وفي فرنسا ينص قانون²² "المساواة والمواطنة Egalité et Citoyenneté" الصادر في يناير 2017 على إجبارية الاعتراف التربوي من طرف الجامعات بالالتزامات التطوعية للطلبة، الشيء الذي يمكن أن يساعدهم على تتمين أنشطتهم الجموعية خلال مسارهم الجامعي، ويمكن أن يساعدهم ذلك في الحصول على شهاداتهم²³. وتفعيلا للنص القانوني المذكور تم نشر مرسوم تنفيذي²⁴ في شهر مايو 2017، والذي ينص على أنه يجب التصديق على المعارف والمهارات والقدرات التي يكتسبها الطلبة في إطار أنشطة العمل التطوعي على شكل "رصيد Credits" في إطار النظام الأوروبي لتحويل الرصيد (ECTS = ²⁵ European Credit Transfer System).

وبالنسبة للجامعات الأمريكية فقد اعتمدت كلية المجتمع في "لانسنج" "Lansing" بولاية "ميتشجن" الأمريكية مشروع "كيلوج" منذ الموسم الجامعي 1994-1995 والذي تمحورت أهدافه حول زيادة وعي الطلاب بالفرص المتاحة أمامهم للتطوع في

²⁰ محمود ممدوح محمد، مرجع سابق، 2019، ص.13.

²¹ هيلة سالم سلطان شكبان، عبد الله فلاح الشهراني، دور التعليم الجامعي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي (جامعة بيشة -دراسة حالة-)، المجلة العلمية لكلية علوم التربية جامعة أسيوط، المجلد 37، العدد 11، 2021، ص. 579.

²² Loi 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, consultable en ligne sur le site gouvernemental legifrance :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000032396041&type=general&gislature=14>.

²³ Raphaëlle Guillet. Les engagements bénévoles des étudiants et la réussite universitaire, Mémoire de Master 2, mention Sciences de l'Education Sous la direction de Christophe Michaut, Maître de Conférences en Sciences de l'Education Année 2016/2017, Université de Nantes UFR Lettres et Langages Département Sciences de l'Education, HAL Id: dumas-01632602 <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01632602>, p. 5.

²⁴ Décret 2017-962 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle, consultable en ligne :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=48&pageDebut=&pageFin

²⁵ أنشئ النظام الأوروبي لتحويل الرصيد (European Credit Transfer System) ECTS سنة 1988 من قبل الاتحاد الأوروبي ، ويهدف إلى تسهيل الاعتراف الأكاديمي للدراسات في الخارج ، وخاصة في إطار برامج إيراسموس Erasmus. يتناسب رصيد ECTS مع حجم العمل يقوم به الطالب ويتيح إمكانية القياس والتصديق على المكتسبات المحصل عليها.

مجالات خدمة المجتمع، والتعريف بالجمعيات التطوعية العاملة بالمجتمع، وزيادة مشاركة الطلاب من الأقليات والإثنيات المختلفة في مجال العمل التطوعي. وتتمحور آليات تنفيذ هذه الأهداف في إقامة مهرجانات وعروض ومعارض ذات صلة بالعمل التطوعي واستخدام محطات الإذاعة والتلفزيون داخل الحرم الجامعي للتعريف بالبرنامج، وإقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبين من الطلاب في مجالات التطوع الاجتماعي، ودعوة المنظمات غير الرسمية والمنظمات التطوعية لزيارة الكلية والالتقاء بالطلبة. وقد مكن هذا المشروع من زيادة أعداد الطلبة المنخرطين في الأعمال التطوعية بنسبة 76%، و 216% بالنسبة لطلبة الأقليات، إضافة إلى تطوع 144 من أعضاء هيئة التدريس في مجالات الأعمال التطوعية الاجتماعية المختلفة²⁶.

وتتخذ أغلب الجامعات الأمريكية من معيار عدد الساعات التطوعية مؤشراً رقابياً للحكم على مدى التزام طلابها بخدمة مجتمعاتهم، ومنها على سبيل المثال جامعة غرب فلوريدا University of west Florida، حيث يقوم برنامج تطوع الطلاب فيها على خدمة منظمات المجتمع المحلي والجامعة، وذلك بعدد 9 ساعات في الأسبوع، أو مجموع، 90 ساعة كل فصل دراسي مقابل حصول الطالب على 3 ساعات معتمدة أكاديمياً، وعليه نجد أن أغلب تلك المؤسسات التعليمية تقوم بفتح سجلات لتوثيق الأنشطة التطوعية للطلبات والطلبة، كما تقوم برصد عدد ساعات تطوع هؤلاء، كما هو الحال في مكتب الفرص التطوعية بجامعة إلينوي University of Illinois، والذي يقوم بتوثيق عدد الساعات في البرامج التطوعية، والتي يعمل بها المتطوعون مع السكان المحليين والمنظمات الخيرية للمساعدة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي²⁷.

الفقرة الثانية: التطوع الجامعي رافعة لتنمية المهارات الحياتية وبناء الفرد والمجتمع

تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً أساسياً في بناء شخصية الطالب وتكوينه على المستويات المعرفية والمهارية التي تمكنه من الولوج والاندماج في سوق الشغل، ونظراً للتطور المتسارع الذي يعرفه هذا الأخير سواء على مستوى اندثار مهن وبروز أخرى، أو على مستوى القدرات والكفايات والمهارات التي يتطلبها سوق الشغل في الحاضر والمستقبل، ومن هذه المهارات ما لا تتاح فرصة التمكن منها في إطار التكوين بمؤسسات التعليم العالي مثل المهارات الحياتية²⁸ Soft Skills التي ما فتئ يزداد الاهتمام بها في عالم الأعمال والحقل الأكاديمي كل حسب إطاره، وقد تعددت تعاريف هذا المفهوم ولم يتم الاستقرار على تعريف

²⁶ فهد سلطان السلطان، اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي دراسة تطبيقية على جامعة الملك سعود، رسالة الخليج العربي-مكتب التربية لدول الخليج العربي، 2009، ص. 3.

²⁷ محمود ممدوح محمد، إدارة العمل التطوعي بالمؤسسات التربوية في ضوء بعض الخبرات العالمية (المؤسسات الجامعية نموذجاً)، مرجع سابق، ص. 114.

²⁸ أصل مفهوم المهارات الحياتية "Soft Skills" أنكلوساكسوني فقد ابتكره الجيش الأمريكي في الستينيات من القرن الماضي، يشير إلى أي مهارة لا تنطوي على استخدام الآلات وتميز الأنشطة العسكرية: المهارات الاجتماعية اللازمة لقيادة المجموعات وتحفيز الجنود ومواجهة النزاعات المسلحة. وفي عام 1972 استخدم دليل تدريب أمريكي هذا المصطلح رسمياً وشرحه على النحو التالي: "المهارات المهنية المهمة التي تنطوي على تفاعل قليل أو معدوم مع الآلات والتي يكون تطبيقها في الوظيفة معمماً تماماً.

موحد معتمد أكاديمياً²⁹. ومن التعريفات الأكثر استخداماً نجد تعريف جيمس هيكرمان "James Heckman" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2000، والذي عرّف المهارات الحياتية بأنها المهارات غير الفنية التي تتبى بالنجاح في الحياة المهنية والشخصية، وهي مهارات غير معرفية، أو سمات شخصية، أو مهارات اجتماعية وعاطفية³⁰، ويعرفها جوليان بوري وآخرون "Julien Bouret et all" في كتاب "انعكاس المهارات الحياتية كفايات قادة الغد " Le Réflexe Soft Skills, Les "compétences des Leaders de demain" بأنها الكفايات الضرورية للاندماج في عالم متغير باستمرار³¹، هذا العالم الذي يحتاج بالإضافة للمهارات الصلبة، إلى المهارات الحياتية التي تساعد الشباب على التكيف مع مختلف الوضعيات المهنية والحياتية والاندماج في سوق الشغل الذي أصبحت فيه القاعدة هي التغيير باستمرار والاستقرار بات استثناء، مما أدى إلى ظهور صيغة التعلم مدى الحياة³² لمواكبة التطورات المتسارعة، وفرصة العمل التطوعي الجامعي يمكن أن تساعد الطلبة على تعزيز المعارف والكفايات الأكاديمية.

ووعياً بأهمية المهارات الحياتية في تكوين الطلبة، وفي إطار الإصلاح الجامعي بالمغرب وتعزيز ربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، نص دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة³³ على إلزامية تدريس وحدات في المهارات الحياتية والذاتية تخص طرق العمل الجامعي لتمكين الطالب من التأقلم مع الحياة الجامعية، وتطوير شخصية الطالب، لتمكينه من تنمية الذات ومهارات التواصل والقيادة والتعامل الإيجابي مع الآخرين، و المهارات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للطالب³⁴، وهذا من شأنه تعزيز انفتاح الطلبة على المهارات التي يستوجبها الاندماج في دورة الحياة بصفة عامة وسوق الشغل بصفة خاصة، إلا أن تدريس مبادئ وقواعد هذه المهارات يبقى قاصراً، مما يستلزم ممارستها في مختلف الوضعيات الحياتية. ومن شأن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي الجامعي وتقنيته وتأطيره داخل المؤسسات الجامعية تمكين الطلبة من صقل مواهبهم وميولاتهم وتطوير المهارات

²⁹ Catherine GUYONNET, soft skills, des compétences douces notions et perspectives, notions et enjeux, http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Ressources/Pacte/conferences_2021/SOFT_SKILLS_NOTE_CONCEPTUELLE_MAI_2021.pdf, p. 3.

³⁰ Hind TAHIRI, Abdelhakim QACHAR, L'impact des soft skills sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le secteur industriel, International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics – IJAFAME ISSN: 2658-8455 Volume 5, Issue 3 (2024), p. 4.

³¹ Julien Bouret, Jérôme Hoarau, Fabrice Mauléon, Soft Skills Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, Dunod, 2018, p. 12.

³² يرى (أيتشسون 2003) أن التعلم مدى الحياة هو مفهوم متكامل وذو رؤية بعيدة، يشكل الكثير من الخيارات والقرارات والاتجاهات في حياتنا، ولكن هذا لا يحدث من خلال التعلم النظامي فقط، ولكن عبر التعلم غير النظامي أيضاً، والذي يجب أن يتطور طوال فترة حياتنا. فمن خلال هذين النوعين من التعلم يمكن للفرد أن يبني حياة ذات مردود شخصي ومهني على نفسه وعلى مجتمعه، وهو ما يبني حسب مفهوم "أيتشسون" المواطنة السليمة المشكلة لكل أنشطتنا وتوجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

³³ قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1883.23 صادر في 13 من جمادى الأولى 1445 (27 نوفمبر 2023) بالمصادقة على دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، جريدة رسمية عدد 7280 بتاريخ 26 شعبان 1445 (7 مارس 2024)، ص. 1506.

³⁴ المسلك الرابع من دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

الحياتية من خلال الأنشطة التطوعية التي يشاركون فيها، مثل تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية، كتقدير الذات، والثقة بالنفس وتطوير حس المبادرة والابداع والتنظيم وتنمية الشخصية القيادية، وهذا ما يدخل ضمن ربط الجامعة ومخرجاتها التعليمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته، وهو أحد أهداف العمل التطوعي الجامعي التي تتمثل في تعزيز الوعي لدى الطلبة بالمشاركة المجتمعية النشيطة والفاعلة، وتنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين، والحد من النزعة الفردية، وتعزيز قدرة الطالب الجامعي على التّعامل مع مختلف مشكلات مجتمعه بأسلوب علمي هادف، وتنمية روح المسؤوليّة، والالتزام، وبناء الشخصية، وتنمية مهارات الطّلاب الفكرية والفنية والعلمية، ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم، واستغلالها استغلالاً مفيداً، وتوفير فرص التوظيف والتدريب من خلال الاحتكاك المباشر ببيئة العمل³⁵.

تندرج ضمن أشكال العمل التطوعي التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع الأنشطة التي يقوم بها الطلبة والطالبات ضمن النوادي الطلابية التي يتم تأسيسها داخل الكليات والمدارس العليا التابعة للجامعة مثل ما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الأول بوجدة، هذه الأنشطة وإن كانت غير مبنية على خلفية قواعد ومبادئ العمل التطوعي كما هو محدد في النصوص القانونية والتنظيمية، إلا أنها تسهم في بناء الكفايات التواصلية والمعرفية والمهارات الحياتية لدى المنخرطين، ويتضح ذلك من خلال النتائج المستخلصة من الاستمارة الموجهة لأفراد العينة المستجوبة، والتي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني.

³⁵ Kelly Ward, Andrea Vernon, Community perspectives on Student Volunteerism, paper presented at The Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education. San Antonio, Texas, November 1999, P.18–21.

المبحث الثاني: النوادي الطلابية التابعة لجامعة محمد الأول والعمل التطوعي

تكاد لا تخلو كلية أو مدرسة عليا من مؤسسات التعليم الجامعي التابعة لجامعة محمد الأول من نادي ينخرط فيه الطلبة الراغبين بدوافع وأهداف مختلفة ومتباينة، وتقوم هذه النوادي سواء المنتمية منها للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود³⁶ أو المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح³⁷ بتنظيم أنشطة تطوعية متنوعة لفائدة المجتمع الطلابي والمجتمع المدني، مثل مساعدة الطلبة الجدد على الاندماج في الحياة الجامعية الجديدة، وحملات قياس السكري للمواطنين، وتختلف هذه الأنشطة حسب تخصص المدرسة أو الكلية التي ينتمي إليها النادي، والفئة المستهدفة.

يتبين من المعطيات التي تم تجميعها بواسطة استمارة وجهت لعينة من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بهذه الكليات والمدارس، أن هذه الأنشطة تتنوع بتنوع الجهة المنظمة والفئة المستهدفة، كما تأخذ مساهمة مشاركة المنخرطين فيها طابعا تطوعيا، وتعتبر نسبة مهمة من أفراد العينة المستجوبة أهمية كبيرة للانخراط والمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها نواديهم (المطلب الأول)، ويدرجونها ضمن التجارب المهمة التي تحتاج للتثمين والتطوير (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الانخراط والمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي الطلابية

تتميز النوادي الطلابية المنتمية للمدارس والمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجودها بتنوعها من حيث التسميات³⁸ والأهداف والمجالات التي تشتغل فيها، هذه المجالات التي ترتبط بنوع التخصصات التي تحتضنها المدرسة أو الكلية التي ينتمي إليها النادي، وباهتمامات الأعضاء المؤسسين والمنخرطين، ويتباين عدد النوادي التي ينخرط فيها الطلبة (الفقرة الأول)، من مؤسسة لأخرى، كما يشاركون في الأنشطة التي تنظمها بشكل طوعي وبدوافع وأهداف مختلفة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الانخراط في النوادي الطلابية

³⁶ يقصد بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود المدارس والمعاهد التي يتم الولوج إليها بعد الانتقاء المبني على النتائج امتحانات البكالوريا أو إلى إجراء مباريات أو هما معا من أجل اختيار المؤهلين لمتابعة الدراسة بهذه المؤسسات، باعتبار أن المقاعد الدراسية التي يتم تخصيصها سنويا يكون محددا.

³⁷ تضم مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح الكليات التي يتم الولوج إليها دون الانتقاء المبني على النتائج الدراسية أو على إجراء مباريات، مع بعض الاستثناءات مثل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تشترط على الحاملين لبكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية الحصول على 20/14 في مادة الرياضيات بسلك البكالوريا للتسجيل في مسلك العلوم الاقتصادية والتدبير، وشعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تشترط الحصول على البكالوريا بميزة مستحسن ونقطة جيدة في مادة الفلسفة.

³⁸ مثل "lions club oujda doctors" و"o'medicus" بكلية الطب والصيدلة، و"excellence éducatif" بالمدرسة العليا للتربية والتكوين، و"Ensaosolidarité" و"Club Futurs Ingénieurs" و"Club génie informatique ensao" بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، و"ROTARACT" بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، و"Enactus Fso" بكلية العلوم.

يتم تأسيس نوادي طلابية بمختلف المدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، سواء مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، أو المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وتشمل الأولى كل من كلية الطب والصيدلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة العليا للتربية والتكوين، أما الثانية فتتشكل من كلية العلوم وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

تضم المدارس والكليات السالفة الذكر نوادي طلابية ينخرط فيها الطلبة والطالبات بدوافع وأهداف مختلفة، وللتعرف على نسبة المنخرطين في هذه النوادي من أفراد العينة المستجوبة تم طرح سؤال: هل أنت منخرط في إحدى النوادي بالمدرسة العليا/الكلية التي تنتمي إليها؟ ويبين الشكل رقم 1 أسفله النتائج المحصل عليها بهذا الخصوص:

الشكل رقم 1: نسبة انخراط أفراد العينة بالنوادي الطلابية

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول -وجدة- في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

الشكل رقم 2: قيمة الانخراط السنوي بالنوادي الطلابية التابعة لمختلف مدارس وكليات جامعة محمد الأول -وجدة-

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول -وجدة- في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

يتضح من خلال الشكل رقم 1 أعلاه

أن نسبة الذين أجابوا ب"لا" على سؤال: هل أنت منخرط في إحدى النوادي بالمدرسة العليا/الكلية التي تنتمي إليها؟ قد بلغت 42% مقابل 58% أجابوا ب"نعم"، 50% منهم يؤدون انخراطا سنويا يتراوح بين 50 وأكثر من 100 درهم كما يبين الشكل رقم 2 جانبه:

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول - وجدة- في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

تتراوح أعمار المنخرطين في النوادي الطلابية بين 18 و 25 سنة، فحسب النتائج المتوصل إليها تمثل هذه الفئة العمرية 69,7%، بينما بلغت نسبة المنخرطين الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة 33% (الشكل رقم 3 جانبه).

تؤكد هذه النتائج أن الفئة العمرية المعنية تمر بمرحلة اكتساب الخبرة وصقل المواهب، ومن شأن الانخراط والمشاركة في العمل التطوعي الجامعي أن يساعدها على اكتساب مهارات موازية للتحصيل الأكاديمي، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تطوير القدرات الذاتية والمساهمة في التنمية المجتمعية.

يساهم نظام النوادي على مستوى المدارس العليا والجامعات في تثمين وتطوير الأنشطة غير المدرسية للطلاب ودعم مهاراتهم الشخصية، وتذهب شبكة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير "ENCG" إلى أبعد من ذلك من خلال إلزام طلبة السنة الثانية من ترصيد مادة تحمل اسم "العمل الاجتماعي"، ويتم توجيههم للعمل ضمن مجموعات على المشاريع الاجتماعية³⁹ ووضع استراتيجيات تواصل لجلب المتطوعين. كما أنهم على اتصال مباشر بالسلطات والمستفيدين والجهات الراعية وإدارة مدارسهم، ويشرفون على جميع مراحل أعمالهم، من تقدير الميزانية إلى العمل الميداني⁴⁰.

الفقرة الثانية: المشاركة في الأنشطة التطوعية

ينخرط الطلبة والطالبات في النوادي التي تحتضنها مؤسساتهم بدوافع مختلفة، ويشاركون في الأنشطة التي تسهر على تنظيمها هذه النوادي سواء داخل المؤسسة لفائدة الطلبة أو خارجها لفائدة المجتمع المدني بشراكة مع الجمعيات. تقوم المشاركة في هذه الأنشطة على مبدأ التطوع وتعود بالنفع على الطالب "المتطوع" والمجتمع، فتساعد الأول على الاندماج الجامعي وتعزيز الشعور بالانتماء وبناء علاقات وصدقات جديدة، وتطوير المهارات والكفايات التواصلية واكتساب خبرة

³⁹ تهيئة وتجديد الأحياء، ورعاية المسنين، والمدارس أو المراكز الصحية.

⁴⁰ <https://urlz.fr/rGN9>, date de visite : 3 septembre 2024.

مكملة للتحصيل الأكاديمي⁴¹، أما بالنسبة للانعكاس الإيجابي للعمل التطوعي الجامعي على المجتمع فيتمثل في تعزيز قيم التعاون والتآزر المبنية على العطاء، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي ومواجهة التحديات والرقى بالمجتمع⁴².

وقد صرح 75,4% من أفراد العينة المستجوبة أن النادي الذي ينتمون إليه نظم خلال السنتين الأخيرتين⁴³ أنشطة تطوعية لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي والتعليم العالي، بمشاركة 69,4% منهم كما يبين الشكل رقم 4 أسفله:

الشكل رقم 4: نسبة النوادي التي نظمت أنشطة تطوعية لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي والتعليم

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول - وجدة- في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

يبين الشكل رقم 4 أعلاه أن 75% من النوادي الطلابية الجامعية التي ينتمي إليها أفراد العينة المستجوبة نظمت أنشطة تطوعية خلال السنتين الأخيرتين (2023-2022 و 2024-2023) لفائدة مؤسسات التعليم العالي التي تحتضن النادي، ومؤسسات التعليم المدرسي خاصة الثانويات التأهيلية بمدينة وجدة، هذه الأنشطة التي شارك فيها 69% من المنخرطين. تعكس هذه النتائج اهتمام النوادي الطلابية بالأنشطة التطوعية ووعيها بأهميتها وانعكاساتها الإيجابية على الطالب والمجتمع.

⁴¹<https://vieetudiante.umontreal.ca/experience-etudiante/blogue/5-avantages-de-faire-du-benevolat-pendant-ses-etudes>, date de visite : 25 Août 2024.

⁴² وائل بن علي الزبالي، اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو (العمل التطوعي التخصصي) وقت الأزمات "جائحة كورونا أ نموذجاً"، ماجستير علم اجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، عدد 20، 2020، ص. 8.

⁴³ تم اعتماد صيغة السنتين الأخيرتين في الاستمارة الموجهة للعينة المستجوبة في المحور المتعلق بالأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي الطلابية لكون طلبة كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة دخلوا في مقاطعة الدراسة والامتحانات منذ دجنبر 2023 إلى نهاية الموسم الجامعي.

المطلب الثاني: الأنشطة التطوعية الجامعية: تجارب مهمة في حاجة للتحسين والتطوير

يشارك الطلبة في مختلف الأنشطة التي تنظمها نواديهم بشكل طوعي وبدوافع وأهداف مختلفة، وتتنوع هذه الأنشطة حسب الفئة المجتمعية المستهدفة، فمنها الموجهة للطالبات والطلبة داخل مؤسساتهم، ومنها التي تستهدف المجتمع المدني (الفقرة الأولى)، وقد أشاد أفراد العينة المدروسة بأهمية الانخراط والمشاركة في مختلف الأنشطة التطوعية لما لها من أثر إيجابي على مستوى الفرد والمجتمع كما ساهموا باقتراحات من شأنها المساعدة على نجاح رهان العمل التطوعي الجامعي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أنشطة تطوعية نوعية لفائدة الطلبة والمجتمع المدني

تنظم النوادي الطلابية أنشطة تطوعية لفائدة الطلبة والطالبات داخل مؤسساتهم بدءاً باللقاءات التواصلية في مستهل الموسم الجامعي لمساعدة الطلبة الجدد على الاندماج في الحياة الجامعية والتعريف بالنوادي الطلابية وتشجيع الطلبة على الانخراط والمشاركة في برنامج عمل النادي، كما تستهدف هذه الأنشطة المجتمع المدني من خلال الانخراط في حملات التوعية والتحسيس بأهمية العمل التطوعي. وفي هذا السياق جاءت إجابات العينة على سؤال: هل شاركت في الأنشطة التطوعية التي نظمها النادي الذي تنتمي إليه لفائدة المدرسة/الكلية أو مؤسسات التعليم المدرسي؟ على النحو الذي يمثله الشكل رقم 5 أسفله:

الشكل رقم 5 : الأنشطة التطوعية التي شارك فيها أفراد العينة

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول - وجدة - في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتنبر 2024.

يبين الشكل رقم 5 أعلاه تنوع الأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي الطلابية بمختلف المدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول، وتأتي الأنشطة التي تستهدف مساعدة الطلبة الجدد على الاندماج في الحياة الطلابية (الجامعية) في

الصدارة بنسبة 44,4%، وتليها مشاركة ومساهمة المنخرطين في المنتديات الإعلامية⁴⁴ التي تهدف إلى مساعدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية باكوريا على التعرف على مختلف المدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول وشروط الولوج والتخصصات والوحدات والآفاق الدراسية والتكوينية... بهذه المؤسسات.

وتشمل الأنشطة التطوعية التي شارك فيها المنخرطون محاور تستأثر اهتمام مختلف مكونات المجتمع مثل الوقاية من مخاطر التعاطي للمخدرات والتدخين (4,6°/°)، والوقاية من مخاطر الأنترنت (4,4°/°)، والحفاظ على البيئة (4,4°/°)، وهذا ما يترجم وعي وانخراط هذه الفئة من المجتمع بالقضايا المجتمعية التي تحتل حيزا مهما من النقاش، وتستوجب تضامنا جهود مختلف المكونات، والطالبات والطلبة جزء منها. وبخصوص الأنشطة التطوعية التي تستهدف مكونات المجتمع المدني بشكل عام، وفي جواب على سؤال: هل شاركت في الأنشطة التي نظمها النادي الذي تنتمي إليه لفائدة المجتمع المدني؟ جاءت النتائج المحصل عليها كما هو مبين في الشكل رقم 6 أسفله:

الشكل رقم 6: الأنشطة التطوعية التي شارك فيها أفراد العينة

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول - سوجدة - في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

⁴⁴ خاصة المنظمة منها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو من طرف المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات التأهيلية على المستوى المحلي، أو مؤسسات أخرى مثل دار العلوم الشرق التابعة لمؤسسة عمر بن عبد العزيز بوجدة، ويشارك فيها الطالبات والطلبة المنخرطون في النوادي التي تحتضنها المدارس والكليات التي ينتمون إليها.

يتضح من خلال الشكل رقم 6 أعلاه انفتاح النوادي الطلابية⁴⁵ على المجتمع المدني من خلال تنظيم أنشطة تطوعية كتقديم المساعدة للمتضررين من زلزال الحوز (21,6°)، وقياس السكري للمواطنين (18,9°)، التي ينخرط فيها طالبات وطالبة كلية الطب والصيدلة منذ السنة الأولى بتأطير من زملائهم بالمستويات العليا، والمساهمة في تعريف المواطنين بقوانين تهم حماية المعطيات الشخصية (8,1°)، وتقديم المساعدة للأطفال اليتامى بدار الأيتام (2,7°).

الفقرة الثانية: رهان العمل التطوعي الجامعي

يشارك الطلبة في مختلف الأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي التي ينتمون إليها بدوافع وأهداف متباينة، منها ما يرتبط بالذات مثل تنمية القدرات الذاتية (مهارات التواصل والتعبير وأخذ الكلمة أمام العموم) وما يرتبط بالمجتمع كالمشاركة في الأعمال التطوعية مثل تقديم المساعدة لضحايا زلزال الحوز وغيرها.

الشكل رقم 7: الهدف من الانخراط في النادي حسب أفراد العينة

وقد بلغت نسبة المصريحين بأن الهدف من الانخراط في النادي والمشاركة في الأعمال التطوعية 39,7° هو المساهمة في الأعمال التطوعية (الخيرية)، مقابل تعبير نسبة 60,3° من أفراد العينة المستجوبة بأن الدافع من الانخراط في النادي يتمثل في تنمية القدرات الذاتية (الشكل رقم 7 جانبه).

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول - سجدة - في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

وبخصوص تقييم تجربة الانخراط والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها النوادي الطلابية سواء داخل المؤسسات الجامعية أو الموجهة منها للمجتمع المدني، فقد اعتبرها أفراد العينة مهمة أو مهمة نسبيا بنسبة 98,4°، حيث جاءت إجاباتهم على سؤال: كيف تقييم تجربة انخراط الطالبات والطلبة في النوادي ومشاركتهم في الأنشطة التطوعية؟ كما هو مبين في الشكل رقم 8 أسفله:

⁴⁵ خاصة المنتمية منها للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود: كلية الطب والصيدلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.

الشكل رقم 8: أهمية انخراط الطالبات والطلبة في النوادي ومشاركتهم في الأنشطة التطوعية

المصدر: نتائج استمارة موجهة لعينة من المنخرطين بالنوادي الطلابية التابعة للمدارس والكليات التابعة لجامعة محمد الأول -وجدة- في إطار هذه الدراسة في الفترة الممتدة بين ماي وشتبر 2024.

تؤكد النتائج المبينة في الشكل رقم 8 أعلاه وعي أفراد العينة بأهمية العمل التطوعي وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، فعلى الرغم من محدودية التعريف بهذه الممارسة لدى النشء في مختلف مراحل الأسلاك التعليمية التي يمر منها، حيث كان جواب 91,4% من أفراد العينة حول سؤال: هل سبق لك أن اطلعت على القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدى بالمغرب؟ كان ب "لا"، وهذا ما يستوجب التفكير في التأطير القانوني للأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي الطلابية، وتنمين (الأنشطة التطوعية الجامعية) وتحفيز الطلبة للمشاركة فيها عبر احتساب ساعات العمل التطوعي في التصديق على الوحدات المرتبطة بالمهارات الحياتية واعتماد شواهد المشاركة. وقد أشار أفراد العينة المستجوبة لمجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تشجيع الطلبة على الانخراط في العمل التطوعي نلخصها كما يلي:

- ✓ يمكن إدراج وحدة تهم العمل التطوعي في النظام الجامعي، وبهذا سيتخذ شكلا منظما أكثر، ويشجع الطلبة على الانخراط والمساهمة في الأنشطة التطوعية؛
- ✓ إرساء العمل التطوعي المشترك بين الكليات والمدارس العليا التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة؛
- ✓ التوعية بأهمية العمل التطوعي عموما والجامعي على الخصوص من خلال العمل على تحسيس الطلبة بأهمية هذه الممارسة النبيلة وانعكاسها على الفرد والمجتمع، بما في ذلك تأثيرها على تنمية شخصية الطالب والتنمية المجتمعية؛
- ✓ التسويق السليم للنادي (أحد أهم المبادئ أن توضح أهداف النادي بكل شفافية...) والتشجيع على المبادرة (لا تقمع الأفكار الجديدة فقط لأنها مختلفة... لا بأس بأن تسألها لكن تسخيفها مرفوض)؛
- ✓ الاستماع لأفكار الطلبة ومقترحاتهم وتشجيعهم على تنظيم مختلف التظاهرات التي تساهم في تطوير قدرات شباب المنطقة، والتوعية بأهمية تطوير الذات والإسهام في تطوير المجتمع وذلك بروح التعاون والتشارك وتقاسم المعلومة.

-
- ✓ تعزيز الدعم المالي واللوجستيكي للمساعدة على إنجاز الأنشطة التطوعية المبرمجة؛
 - ✓ الانخراط والمساهمة في العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخلاقه؛
 - ✓ تنويع ومعالجة جميع الأنشطة حتى يتمكن جل الطلبة من الانفتاح على هذه الأمور، لأن تكوين الطالب لا يقتصر على ما هو معرفي فقط، بل يحتاج أيضا إلى بعض مهارات الإقناع والتواصل.

خاتمة

يندرج العمل التطوعي الجامعي ضمن الأنشطة الموازية للتكوين الأكاديمي، والتي تساهم في تعزيز بناء شخصية الطالب واكتساب المهارات الحياتية، وتقدير الذات وتنمية المهارات العلائقية والتواصلية والتنظيمية، والعمل في إطار مجموعة. كما تساهم هذه الممارسات النبيلة التي لا تكاد تخلو منها المجتمعات الإنسانية سواء المتقدمة منها أو السائرة في طريق النمو، في التنمية المجتمعية وإرساء قيم الانتماء للوطن والتعاون والتكافل، خاصة عندما يتم تنظيم الأنشطة التطوعية لفائدة مكونات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربية والتكوين.

تعتبر النوادي الطلابية إحدى القنوات التي تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الطلبة باعتبارهم فئة في أوج العطاء والابداع والمبادرة والابتكار، ومن شأن وعيها وتشبعها بقيم ومبادئ العمل التطوعي المساهمة بشكل فعال في بناء المجتمع من الانخراط والمشاركة في الأنشطة التطوعية خلال فترة التكوين الأكاديمي وبعدها عندما يتقلد الخريجين مختلف مناصب المسؤولية بالقطاعات العام والخاص على حد سواء.

تكتسي الأنشطة التطوعية التي تنظمها النوادي المنتمية للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والمفتوح التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة أهمية بالغة، فعلى الرغم من حاجتها للتأطير المؤسسي والقانوني وفق قواعد ومبادئ العمل التطوعي، خاصة استحضار القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدية عند تأسيس النوادي الطلابية وصياغة القانون الداخلي وبرنامج العمل الذي يتضمن أنشطة تطوعية يساهم ويشارك فيها المنخرطون وتستهدف مختلف مكونات المجتمع، يمكن أن تشكل مدخلا لتطوير العمل التطوعي الجامعي مع استحضار التجارب الفضلى، مثل الاعتراف البيداغوجي من طرف المدارس والكليات بالالتزامات التطوعية للطلبة ومنحهم شهادات تثبت انخراطهم ومشاركتهم في العمل التطوعي بعدد ساعات محددة خلال فصل دراسي، إضافة إلى إدراج وحدة العمل التطوعي بالنظام الجامعي، وفتح مسالك الماستر بهذا الخصوص، وإدراج معيار العمل ضمن فرق التطوع لساعات محددة في مجال التخصص، والمرتببط بالولوج للتخصص المطلوب بالماستر، هذا من شأنه تحفيز مرتادي الجامعة على الانخراط في الأنشطة التطوعية، وزيادة وعيهم بهذه الممارسة لما لها من انعكاس على بناء الذات والمجتمع.

لائحة المراجع

مراجع باللغة العربية

- هيلة سالم سلطان شكبان، عبد الله فلاح الشهراني، دور التعليم الجامعي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي (جامعة بيشة - دراسة حالة-)، المجلة العلمية لكلية علوم التربية جامعة أسيوط، المجلد 37، العدد 11، 2021.
- وائل بن علي الزبالي، اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو (العمل التطوعي التخصصي) وقت الأزمات "جائحة كورونا أنموذجاً"، ماجستير علم اجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، عدد 20، 2020.
- محمود ممدوح محمد، إدارة العمل التطوعي بالمؤسسات التربوية في ضوء بعض الخبرات العالمية (المؤسسات الجامعية نموذجا)، المركز العالمي لدراسات العمل الخيري، 2019.
- فهد سلطان السلطان، اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي دراسة تطبيقية على جامعة الملك سعود، رسالة الخليج العربي-مكتب التربية لدول الخليج العربي، 2009.
- دليل العمل التطوعي، الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وزارة الشؤون الخارجية، الكويت.
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدية، مديرية التشريع والمراقبة الأمانة العامة برلمان المملكة المغربية 2021.
- خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2018.
- قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1883.23 صادر رفي 13 من جمادى الأولى 1445 (27 نوفمبر 2023) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، جريدة رسمية عدد 7280 بتاريخ 26 شعبان 1445 (7 مارس 2024)، ص. 1506.
- ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص. 3194.
- ظهير شريف 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية، عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600.
- ظهير شريف رقم 1.21.85 5 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدية، جريدة رسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)، ص. 5887.

مراجع باللغة الأجنبية

- Hind TAHIRI, Abdelhakim QACHAR, L'impact des soft skills sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le secteur industriel, International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics – IJAFAME ISSN: 2658-8455 Volume 5, Issue 3 (2024).
- Catherine GUYONNET, soft skills, des competences douces notions et perspectives, notions et enjeux,
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Ressources/Pacte/conferences_2021/SOFT_SKILLS_NOTE_CONCEPTUELLE_MAI_2021.pdf.
- Julien Bouret, Jérôme Hoarau, Fabrice Mauléon, Soft Skills Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, Dunod, 2018.
- M. V. Pevnaya, E. I. Pevnaya, volunteering of university students as a resource for the development of higher education, 9th icepsy 2018, international conference on education and educational psychology, <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.01.36>.
- Raphaëlle Guillet. Les engagements bénévoles des étudiants et la réussite universitaire, Mémoire de Master 2, mention Sciences de l'Education Sous la direction de Christophe Michaut, Maître de Conférences en Sciences de l'Education Année 2016/2017, Université de Nantes UFR Lettres et Langages Département Sciences de l'Education, HAL Id: dumas-01632602 <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01632602>.
- Bernadette Merchez, La loi sur les volontariats civils Éléments de présentation, Revue française des affaires sociales 2002/4, p. 76. <https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2002-4-page-73.htm>.
- United Nations volunteers, Le volontariat en tant que ressource renouvelable, <https://doi.org/10.18356/01b38fed-fr>.
- Kelly Ward, Andrea Vernon, Community perspectives on Student Volunteerism, paper presented at The Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education. San Antonio, Texas, November 1999.
- Loi 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, consultable en ligne sur le site gouvernemental legifrance :
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000032396041&type=general&le>

- gislature=14.
- Décret 2017-962 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle, consultable en ligne :
- https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=48&pageDebut=&pageFin.

مواقع إلكترونية

- <https://vieetudiante.umontreal.ca/experience-etudiante/blogue/5-avantages-de-faire-du-benevolat-pendant-ses-etudes>, date de visite : 25 Août 2024.
- <https://urlz.fr/rGN9>, date de visite : 3 septembre 2024.
- <https://urlz.fr/ueYS>, date de visite : 5 janvier 2025.
- <http://www.peuplenharmonie.org/benevolat-volontariat-quelles-differences/>, Date de visite : 25 Mai 2024.
- الموقع الرسمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المملكة المغربية: <https://urlz.fr/rDy0>، تاريخ الزيارة: 05 يونيو 2024.